

SHAXS PROFESSIONAL SHAKLLANISHIGA OILA MUHITINING TA’SIRI HAMDA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xolmaxmadova Umida Abdurahmon qizi¹, Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi²

¹Profi University Navoiy filialining “Psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi,

²Ilmiy rahbar: Profi University Navoiy filialining “Pedagogika va chet tillar” kafedrası v.b.dots, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630587>

Annotatsiya. Ushbu tezisdá shaxsning professional shakllanishiga ta’sir etuvchi muhim omillardan biri bo‘lgan oilaviy muhit va uning psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Oiladagi emotsional-psixologik iqlim, tarbiya uslublari va ota-onaning qo‘llab-quvvatlashi shaxsning kasbiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etishi yoritib berilgan. Shuningdek, jamiyat ijtimoiy taraqqiyoti jarayonida professional yetuk shaxslarni shakllantirish masalasi hamda ushbu yo‘nalishda tadqiqotchilarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan. Tezis yakunida umumlashtirilgan xulosalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: oilaviy muhit, shaxs psixologiyasi, professional shakllanish, shaxs, fuqaro, psixika, hislat, ijtimoiy qiyofa.

Аннотация. В данной работе анализируется семейная среда и её психологические характеристики, являющиеся одним из важных факторов, влияющих на профессиональное формирование личности. Подчеркивается, что эмоциональный и психологический климат в семье, методы воспитания и родительская поддержка играют важную роль в профессиональном развитии человека. Также анализируется вопрос формирования профессионально зрелой личности в процессе социального развития общества и научные взгляды исследователей в этой области. В конце работы представлены обобщенные выводы.

Ключевые слова: семейная среда, психология личности, профессиональная подготовка, личность, гражданин, психика, характер, социальный образ.

Abstract. This thesis analyzes the family environment and its psychological characteristics, which are one of the important factors influencing the professional formation of a person. It is highlighted that the emotional and psychological climate in the family, upbringing methods and parental support play an important role in the professional development of a person. Also, the issue of forming professionally mature individuals in the process of social development of society and the scientific views of researchers in this area are analyzed. At the end of the thesis, generalized conclusions are presented.

Keywords: family environment, personality psychology, professional formation, personality, citizen, psyche, character, social image.

Har bir avlod zimmasida insoniyat tomonidan asrlar davomida yaratilgan bebaho boyliklar va bilimlarni chuqur o‘rganish, ularni o‘zlashtirish hamda yanada rivojlantirish kabi mas’uliyatli vazifa turadi. Shaxsning har tomonlama kamol topishida kasb tanlashi, tanlangan sohada yutuqlarga erishishi masalasi azaldan pedagogika va psixologiya fanlarining eng dolzarb mavzularidan biri bo‘lib kelgan. Bugungi kunda mustaqil mamlakatimizda yosh avlodning

tarbiyasi, rivojlanishi va to‘g‘ri kasb tanlashi nafaqat soha mutaxassislari, balki ota-onalardan ham katta mas‘uliyat, faollik va fidoyilikni talab etmoqda. Bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlari alohida ahamiyat kasb etadi: “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning barcha kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz [1]. Shaxsning psixik rivojlanishida ijtimoiy va biologik omillarning o‘rni masalasi psixologiya fanida doimo ilmiy bahs va munozaralarga sabab bo‘lib kelgan. Rivojlanishga biologik yondashuv tarafdorlari — xususan, biogenetik konsepsiya vakillari shaxsning intellektual salohiyati, temperament xususiyatlari va ayrim psixik sifatlari irsiy omillar orqali oldindan belgilangan, deb hisoblaydilar. Ularning fikricha, inson hayot yo‘li va imkoniyatlari ko‘p jihatdan genetik dastur asosida shakllanadi. Biroq shaxs rivojlanishini ijtimoiy omillar bilan bog‘lab o‘rgangan mashhur psixolog olimlar — A.N.Leontev, D.B.Elkonin, E.Erikson va U.Bronfenbrenner olib brogan[2]. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, psixik rivojlanish muayyan yosh bosqichlariga xos bo‘lgan qulay (senzitiv) davrlar orqali amalga oshadi. Ushbu davrlar shaxsning o‘zi yashab turgan muhit, ayniqsa oiladagi psixologik iqlim, bola va kattalar o‘rtasidagi munosabatlar, bilish jarayonlarining rivojlanish darajasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Mazkur ilmiy qarashlar shuni anglatadiki, shaxsning kamol topishida hal qiluvchi omil — bu uning qanday oilada tug‘ilib, qanday muhitda tarbiya olayotganidir. Agar ota-onalar bolaning yosh xususiyatlari, qiziqishlari va individual imkoniyatlarini inobatga olib, uning shaxsini hurmat qilgan holda munosabatda bo‘lsalar, bolada o‘ziga ishonch, ichki intilish va mas‘uliyat hissi bosqichma-bosqich shakllanadi. Ayniqsa, maktabgacha katta yosh davri va o‘smirlik bosqichida kattalarning bolaga mustaqil tashabbus ko‘rsatish imkonini berishi, uning fikriga e‘tibor bilan qarashi, “Sen qanday fikrdasan?” degan oddiy, ammo muhim savollar orqali murojaat qilishi shaxsda erkin fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va o‘z nuqtai nazarini ochiq ifoda etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa kelgusida shaxsning nafaqat psixologik, balki professional shakllanishi uchun ham mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Oilada ota-onaning o‘rni beqiyos: ular farzand uchun nafaqat tarbiyachi, balki hayotdagi dastlabki mezonlarni belgilab beruvchi muhim yo‘lko‘rsatkich hisoblanadi. Bola yaxshilik bilan yomonlikni, to‘g‘ri bilan noto‘g‘rini aynan ota-onasi orqali anglaydi. Biroq tarbiya jarayonida faqat nazorat va baholash bilangina cheklanib qolmasdan, bolaning xatolari va duch kelgan qiyinchiliklarini birgalikda tahlil qilish, uni fikrlashga, mulohaza yuritishga undash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan mana shunday yondashuv oilada o‘zaro ishonch, hamfikrlilik va hamkorlik muhitini shakllantiradi. Asrlar davomida kattalarga hurmat, o‘zaro mas‘uliyat, farzandlarning kelajagi uchun qayg‘urish va g‘amxo‘rlik qilish o‘zbek oilasining eng muhim qadriyatlari sifatida shakllanib kelgan. Bu qadriyatlar nafaqat ma‘naviy meros, balki shaxs psixologik rivojlanishining mustahkam poydevori hamdir. Mashhur sotsiolog va oila tadqiqotchisi U.Bronfenbrenner o‘zining ekologik tizimlar nazariyasida oilani shaxs rivojlanishiga eng kuchli ta‘sir ko‘rsatuvchi ijtimoiy muhit sifatida talqin qiladi [3]. Uning fikricha, bola dastlab oilada jamiyatda amal qiladigan xulq-atvor normalari, axloqiy mezonlar va ijtimoiy qoidalarni o‘zlashtiradi. Oila qanchalik barqaror, inoqlik va o‘zaro hurmatga asoslangan bo‘lsa, uning tarbiyaviy va normativ ta‘siri shunchalik samarali bo‘ladi. Bunday oilalarda nafaqat oilaviy qadriyatlar, balki jamiyat tomonidan belgilangan qonun-qoidalar va ijtimoiy normalarga hurmat bilan qaraladi [4]. Natijada bola bolalik davridayoq jamiyatda yashash, ijtimoiy muhitga moslashish ko‘nikmalarini egallaydi. Bu esa uning maktabgacha ta‘lim

muassasasida, keyinchalik maktab va oliy ta'lim jarayonida intizomli, mas'uliyatli, topshiriqlarga vijdonan yondashadigan shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Oilaviy sotsializatsiya masalalarini o'rgangan amerikalik psixologlar R.Plomin va D.Daniels tadqiqotlarida bolalar ota-onadan faqat irsiy qobiliyatlarga emas, balki ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli rivojlanish uchun zarur bo'lgan ko'plab psixologik va ijtimoiy sifatlarni ham o'zlashtirishini ta'kidlaydilar [5]. Oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati, ota-onaning kasbiy mavqei, madaniy saviyasi va ijtimoiy aloqalari shaxs shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu paytgacha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning katta qismi asosan mehnat jamoalari yoki ta'lim muassasalaridagi psixologik muhitni o'rganishga qaratilgan. Ayrim izlanishlarda pedagog va o'quvchilar jamoasidagi o'zaro munosabatlar tahlil qilingan. Ammo shaxsning kasbiy tasavvurlari, qobiliyatlari va professional kompetentligiga dastlabki turtki beruvchi asosiy muhit — ya'ni oilaning psixologik iqlimi yetarlicha chuqur o'rganilmagan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Aslida, oilaning psixologik muhitini tadqiq etish shunchaki nazariy ahamiyatga ega emas. Chunki axloqiy tarbiyaning bosh maqsadi shaxsni uyg'un va barkamol rivojlantirish bo'lib, bu jarayon ko'p jihatdan shaxs qaysi jamoalarda, qanday munosabatlar asosida shakllanishiga bog'liq. Oiladagi psixologik muhit ob'ektiv mavjud bo'lgan hodisa bo'lib, u ikki muhim omil ta'sirida vujudga keladi. Ulardan birinchisi — jamiyatdagi umumiy ijtimoiy-psixologik vaziyat bo'lsa, ikkinchisi — oilaning ichki munosabatlari, qadriyatlari va tarbiya uslublaridir. Shu sababli, bugungi kunda shaxsning psixologik va professional shakllanishini chuqur anglash uchun oilaning psixologik muhitini ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb va zarur vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Jamiyatda mavjud bo'lgan umumiy ijtimoiy-psixologik muhit bevosita alohida oilalarning ichki hayotida, ularning kundalik munosabatlari va tarbiya uslublarida namoyon bo'ladi. Har bir oila jamiyatning kichik modeli bo'lib, undagi psixologik iqlim umumiy ijtimoiy jarayonlarning o'ziga xos aks-sadosidir. Shu bilan birga, oilaning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi yana bir muhim omil — bu mikroijtimoiy shart-sharoitlardir. Jumladan, oilaning jamiyatdagi mehnat taqsimotida tutgan o'rni, yashash hududining geografik va iqlimiy xususiyatlari, avlodlararo muloqotning mavjudligi yoki uzilganligi, oila a'zolarining yosh va jinsiy tarkibi kabi jihatlar oilaviy muhitning o'ziga xosligini belgilaydi. Oila tarbiyasida eng kuchli va uzluksiz ta'sir etuvchi omil — bu oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlardir. Ota-onaning farzandga munosabati, aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi aloqalar, oiladagi xulq-atvor me'yorlari, madaniy va siyosiy saviya, muomala madaniyati, shuningdek, yashash sharoiti va moddiy ta'minot darajasi bolaning shaxs sifatida kamol topishida muhim rol o'ynaydi. Oila qanchalik tartibli, mehr-oqibatli va o'zaro hurmatga asoslangan bo'lsa, undagi tarbiya jarayoni ham shunchalik samarali bo'ladi. Ilmiy-psixologik manbalarda oilaviy muhit mazmunini ifodalash uchun turli tushunchalardan foydalaniladi. Jumladan, “oilaning ijtimoiy muhiti”, “oilaning ma'naviy-psixologik iqlimi”, “oiladagi ruhiy kayfiyat” kabi atamalar bu hodisaning turli jihatlarini yoritadi. So'nggi yillarda psixologiya fanida paydo bo'lgan “oila brendi” tushunchasi esa oilaning avlodlararo davomiyligi va jamiyatdagi obro'-e'tibori bilan bog'liq bo'lgan yangi yondashuv sifatida qaralmoqda. “Oila brendi” tushunchasi shuni anglatadiki, ayrim oilalar haqida jamiyatda tarixan shakllangan ijobiy yoki salbiy tasavvurlar mavjud bo'lib, bu qarashlar bir necha avlod davomida mustahkamlanib boradi. Shaxsning psixologik qiyofasi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin, biroq ajdodlar faoliyati asosida yuzaga kelgan umumiy ijtimoiy bahoni darhol o'zgartirish mushkul. Ana shu barqaror tasavvurlar “avlodlar brendi” sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, pedagoglar sulolasi haqida so'z ketganda, ko'z oldimizda bilimli, halol, mehnatsevar va yosh avlod tarbiyasiga

mas’uliyat bilan yondashadigan insonlar gavdalanadi va bu oilalarga nisbatan jamiyatda tabiiy ishonch shakllanadi. Shu bois, mazkur hodisani qanday nomlash masalasidan ko’ra, uning mohiyatini to’g’ri anglash va unga nisbatan yagona ilmiy yondashuvni shakllantirish muhimroqdir. Aynan shu nuqtai nazardan, oilaviy muhit va avlodlararo bog’liqlikni “shajaraviy tarbiya” doirasida o’rganish bugungi psixologik izlanishlar uchun eng maqsadga muvofiq yo’nalishlardan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, shaxs o’z oilaviy ildizlarini, ya’ni avlodlarning mehnatsevarlik, bilimga intilish va kasbiy ko’nikmalarga oid an’analarini bilsa, bu uning o’z tanlagan sohasida tez va muvaffaqiyatli rivojlanishiga asos bo’ladi. Shu bilan birga, oilaning sog’lom va ma’naviy jihatdan boy muhitida tarbiyalanish bolaga jamiyatda muloqot qilishni, tengdoshlar bilan hamkorlikni, mas’uliyatli va samarali faoliyat yuritishni, axloq-odob qoidalariga rioya qilishni o’rgatadi. Natijada, shaxs nafaqat ijtimoiy jihatdan tayyor, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatida psixologik barqarorlikka ega bo’lgan shaxs sifatida shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev, Sh. (2020). Yoshlar va ularning tarbiyasi bo’yicha davlat strategiyasi. Tashkent: O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot Xizmati.
2. Leontev, A.N. (1978). Activity, Consciousness, and Personality. Prentice Hall, Elkonin, D.B. (1989). The Psychology of Play. Moscow: Pedagogika. Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. W.W. Norton & Company.
3. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard University Press.
4. Antonov, A. (2005). Sotsiologiya va oila. Moscow: Nauka.
5. Plomin, R., & Daniels, D. (1987). Children in the Family: Genetic and Environmental Influences on Development. Hillsdale, NJ: Erlbaum.